

T3-03

EXPOSICIÓN A PLOMO EN SUELO AGRÍCOLA PRÓXIMO AL BOTADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE QUITASOL, ABANCAY-APURÍMAC

Braulio Pérez Campana & Juan Alarcón Camacho

Universidad Tecnológica de los Andes. Abancay, Perú. brepecam@hotmail.com

Objetivo: evaluar la materia orgánica y el pH en suelo agrícola ante el botadero de Quitasol en la ciudad de Abancay, Apurímac (Perú). **Método:** se seleccionó mediante un muestreo probabilístico aleatorio, tres puntos de muestreo (PM1, PM2, PM3) del suelo agrícola donde se determinó, la materia orgánica (MO) y el pH. **Resultados:** en el PM1 (MO = 1,69%; pH = 7,05), PM2 (MO = 1,12%; pH = 7,06) y PM3 (MO = 0,30%; pH = 7,26). **Discusión:** El porcentaje de la MO varió desde el rango medio a bajo donde hubo diferencias estadísticamente significativas ($F = 14647$; $p < 0,00$) entre los tres puntos de muestreo. Los valores de pH estuvieron en la escala neutro. **Conclusión:** el valor de uso del suelo agrícola próximo al botadero de Quitasol, es limitado según la materia orgánica y el pH fuera del rango intercambiable de elementos mayoritarios y minoritarios para la productividad.

Palabras clave: impacto ambiental, parámetros físico-químicos, productividad, residuos sólidos

Doi: 10.5281/zenodo.7977888

